

**АВТОМАТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Юлдашева Г.К.
студент магистратуры

Юсупов Ф.
к.т.н., доцент

Хайтбаева Д.З.
Ассистент

*Ташкентский университет информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хорезми,
Ургенчский филиал*

**AUTOMATED MATHEMATICAL MODEL OF OPERATIONAL CONTROL OF THE MAIN
PRODUCTION PROCESS OF GRAIN PROCESSING ENTERPRISES**

Yuldasheva G.,
Master's student

Yusupov F.,
t.f.n, dotsent

Khaytbaeva D.
assistant teacher

*Urgench branch of Tashkent University of Information
Technologies named after Muhammad al-Khorezmi*

Аннотация

Рассматривается один из основных задач, стоящей перед работниками мукомольной промышленности, является повышение эффективности управления с целью стабилизации выхода готовой продукции. Решение этой задачи невозможно без применения автоматизированной системы управления технологическими процессами помола зерна. Предлагается автоматная модель, которая будет использоваться для имитационного моделирования технологического процесса зерноперерабатывающего предприятия.

Abstract

One of the main tasks facing workers in the flour-milling industry is considered, which is to increase management efficiency in order to stabilize the output of finished products. The solution to this problem is impossible without the use of an automated control system for grain milling technological processes. An automatic model is proposed that will be used for imitation modeling of the technological process of a grain processing enterprise.

Ключевые слова: математическая модель, оперативное управление, математическая формализация технологического процесса, оптимальная загрузка оборудования, обобщенная операция.

Keywords: mathematical model, operational control, mathematical formalization of the technological process, optimal equipment loading, generalized operation.

Введение

Повышение качества оперативного управления является наиболее существенным фактором эффективности любых производственных систем, в том числе зерноперерабатывающих предприятий (ЗПП). В рамках оперативного управления одной из важнейших проблем является проблема планирования загрузки оборудования, т.е. определения структуры комплекса технических средств (модулей) и упорядочение работ на выбранной структуре производственных модулей (календарное планирование). Планирование обеспечивает взаимодействие совокупности элементов управляемого объекта для достижения заданных целей, главная из которых заключается в организации согласованного во времени и маршрутно-ориентированном пространстве движения модификации перерабатываемой партии хлопка-сырца в производстве. Значимость и слож-

ность задач управления обусловлена их иерархической структурой, функциональными особенностями, динамичностью, необходимостью эффективного использования дорогостоящего оборудования.

Заметное в последнее время возрастание интереса к вопросам построения оптимальных расписаний для различных обслуживающих систем обусловлено существенным повышением уровня автоматизации всех видов человеческой деятельности, в том числе и управления этой деятельностью зерноперерабатывающих предприятий. Качество функционирования современного производства во многом определяется решениями, принимаемыми на этапах календарного планирования и оперативного управления. Наряду с улучшением качества плановых решений все более жесткими становятся требования к сокращению сроков их выработки, повышению оперативности и гибкости управления.

Обзор литературы.

В работе [1] «получена математическая модель, позволяющая оценить возможность проведения мероприятий по улучшению качественного завершения производственного многофазного процесса с последовательно зависимыми стадиями на основе вероятностного подхода, отличающаяся многоуровневым характером постановки задачи и обеспечивающая возможность учета эффективности воздействия на оценку качества стадий».

В работе [2] разработан математическая модель, позволяющей автоматизировать процессов определения и обеспечения полной функционально-параметрической совместимости компонентов производственно технологических модулей с вязкоупругими звеньями в динамическом управлении.

В работе [3] предлагается способ управления технологическим процессом холодного кондиционирования зерна, основанный на точном измерении параметров исходного сырья с помощью специально разработанных средств и контроле динамики изменения влажности зерна в бункере отволаживания, что позволяет стабилизировать качество партии и увеличить производительность отделения холодного кондиционирования.

Исследуемый непрерывный технологический процесс ЗПП является многоступенчатым процессом с последовательно-параллельной структурой. Известно, что сложность математической модели производственного процесса определяется количеством структурных элементов и конфигурацией связей между ними [4].

Для математического описания функционирования оперативного управления зерноперерабатывающим производственным процессом следует разработать математическую модель, которая позволила бы учитывать динамику функционирования производственного процесса ЗПП и единообразно описать все множество свойств и состояний элементов производственного процесса.

Модель объекта.

Представим производственный процесс ЗПП как объект управления в виде кортежа:

$$P = \langle S, T, U, Y, \varphi, \eta \rangle, \quad (1)$$

где S – пространство состояний системы; T – множество моментов времени; U – множество управляющих воздействий (оперативное управление ресурсами, контроль и регулирование хода производства в течение временного интервала T); Y – множество выходных величин (модификации конечных продуктов муки); $\varphi: T \times S \rightarrow S$ – переходная функция состояния (определяет изменение оперативного положения интенсивности запуска модификации перерабатываемой помольной партии зерна на производственный процесс в любой момент времени из множества T); $\eta: T \times S \rightarrow Y$ – выходное отображение, определяющее динамику выходных величин (модификации конечных продуктов муки по качеству и количеству в любой момент времени из множества T).

Эффективность функционирования оперативного управления производственным процессом ЗПП во многом зависит от состояния единиц оборудования, наличия заделов (промежуточных продуктов) и пневмотранспортных средств, осуществляющих транспортировку исходного сырья зерна и промежуточных продуктов (дунстов зерна). Представим пространство состояний S производственной системы ЗПП в виде кортежа, состоящего из параметров состояний единиц оборудования (ЕО) N , пневмотранспортных средств (ПТС) R и параметров состояния заделов, промежуточных продуктов Z :

$$S = \langle N, R, Z \rangle, \quad (2)$$

Состояние единиц оборудования N определяется вектором:

$$N = (s_k^n, \alpha_{ik}^n, q_{ik}^n, t_{ikn}^n, t_{ikk_n}^n, t_{\phi.пол}^n), \quad (3)$$

где s_k^n – лингвистическая переменная, характеризующая состояние n -ой ЕО, со следующими допустимыми значениями: «ПР» – простой, «ОС» – обработка сырья (помольной партии зерна), «Н» – неисправно; α_{ik}^n – обработка k -ой модификации помольной партии зерна для получения i -го конечного продукта на n -ой ЕО (когда она находится в состоянии «ОС»); q_{ik}^n – количество k -ой модификации помольной партии зерна для получения i -го конечного продукта в ожидании к n -ому станку (когда он находится в состоянии «ПР» или «Н»); t_{ikn}^n – время начало обработки k -ой модификации помольной партии зерна для получения i -го конечного продукта на n -ой ЕО; $t_{ikk_n}^n$ – время окончания обработки k -ой модификации помольной партии зерна для получения i -го конечного продукта на n -ой ЕО; $t_{\phi.пол}^n$ – время фиксации поломки, переналадки, простоя и т.д.

С учетом введенных выше обозначений математическую модель функционирования единицы оборудования основного производственного процесса ЗПП можно представить на основании теории автоматов в следующем виде:

$$A = \{V^n, S^n, Y^n, P^n\}, \quad (4)$$

где $V^n = \{v^n\}$ – множество входных сигналов (под входными сигналами автомата подразумеваем сигналы, отмечающие выполнение очередного этапа цикла функционирования единицы оборудования: окончание обработки перерабатываемой помольной партии зерна, поступление новой перерабатываемой помольной партии зерна, поломка станка; $S^n = \{s^n\}$ –

множество состояний основного производственного процесса ЗПП; $Y^n = \left\{ V_{обр}^n \right\}$ - множество выходов (количество переработанной помольной партии зерна n -ным станком); $P^n = \left\{ V^n, S^n \right\}$ - функция переходов – определяет новое состояние при текущей комбинации имеющегося состояния и нового входного сигнала.

Определим набор входных сигналов автомата:

$V_{ок.обр}^n$ - окончание обработки перерабатываемой помольной партии зерна; $V_{н.пп}^n$ - поступление новой помольной партии зерна на переработку; V_n^n - выход из строя оборудования по причине неисправности.

Поскольку выше указанные событие (за исключением выхода из строя) происходит циклически, в каждый момент времени истинным может быть только один входной сигнал. Сигнал неисправности должен играть роль запрета и выводит данный экземпляр автомата из списка действующих.

Определим далее функция переходов $P^n = f\left\{ V^n, S^n \right\}$ автоматной модели функционирования ЕО, как выбор преобразованной, каждое из которых определяет изменение состояния модели ЕО после определенного события, причем отсутствие одной из переменных при описании состояния обозначим O .

После простоя в ожидании поступления новой помольной партии модификации зерна ($V_{н.пп}^n = 1$), станок переходит к обработке сырья «ОС» и состояние модели N изменяется следующим образом:

$$N(t) = \left("OC", a_{ик}^n(t), y_{ор}^n(t-1), t_{ик}^n, O \right). \quad (5)$$

После того, как станок обработал сырьё ($V_{ок.обр}^n = 1$) и простаивает в ожидании поступления новой помольной партии зерна, состояние N изменяется следующим образом:

$$N(t) = \left("ПП", a_{ик}^n(t-1), y_{ор}^n, O, (t-1)_{ик}^n, O \right). \quad (6)$$

После того, как была обнаружена неисправность единицы оборудования N ($V_n^n = 1$), ее состояние изменяется следующим образом

$$N(t) = \left("H", a_{ик}^n(t-1), y_{ор}^n(t-1), O, O, t_{ф.пол}^n \right). \quad (7)$$

Совокупность выражений (5) – (7) определяет функцию переходов автоматной модели для единицы оборудования.

Аналогично определяется функции переходов автоматной модели для объекта промежуточного продукта, а также для пневмотранспортных средств производственного процесса ЗПП.

Заключения.

Разработанная математическая модель функционирования основного производственного процесса ЗПП на основе теории автоматов, отличается от существующих применением автоматного описания состояний и процессов производственного процесса ЗПП с учетом временных и технологических параметров. Модель может быть использована как основа для имитационного моделирования функционирования основного производственного процесса ЗПП и синтеза оперативных управляющих решений по оперативно-диспетчерскому управлению, регулированию, контролю хода производства.

Список литературы

1. Сафонова Юлия Александровна, Мачтаков Сергей Геннадьевич, Скроготунов Дмитрий Александрович Разработка математической модели оперативного управления качеством производственного процесса // Современные материалы, техника и технологии. 2018. №5 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-matematicheskoy-modeli-operativnogo-upravleniya-kachestvom-proizvodstvennogo-protsesssa> (дата обращения: 05.06.2025).
2. Набиев С. Б. Математическая модель автоматизации процессов определения и обеспечения функционально-параметрической совместимости компонентов производственно-технологических модулей (ПТМ) с вязкоупругими звеньями в динамическом управлении // XXI Международная научно-методическая конференция «Информатика: проблемы, методы, технологии». Сборник материалов. – Воронеж, 2021. – с. 506-516.
3. Подгорный С. А. Автоматизация контроля и управления холодным кондиционированием зерна перед помолом: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06: Краснодар, 2005 148 с. РГБ ОД, 61:05-5/1986.
4. Бутковский В.А., Мерко И.А., Мельников Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств. - М.: Интеграфсервис, 1999. - 472 с.